

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АНАТОЛЬЕВНА Елена Кари-Якубова*Преподаватель Государственной академии хореографии Узбекистана
Ташкент, Узбекистан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10489135>

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА

АННОТАЦИЯ

В данной статье даётся краткий обзор положения танцевального искусства периода конца XIX-начала XX века. Возникновение и развитие узбекского народно-сценического танца стало возможным благодаря прогрессивным творческим личностям, заложившим основы профессионального искусства. Краткий анализ применения элементов европейской классической хореографии в формировании современного узбекского народно-сценического танца, позволяет проследить путь развития от его создания до настоящего времени. Творчество мастеров искусств второй половины XX века значительно обогатило узбекский танец. В статье затрагиваются актуальные вопросы развития узбекского народного-сценического танца в период независимости.

Ключевые слова: история, классическая хореография, народно-сценический танец, аутентичность, совершенствование мастерства, профессионализм, развитие, мастер-класс, современность, поддержка государства.

КЛАССИК ХОРЕОГРАФИЯНИНГ ЎЗБЕК САЊНА РАҚСИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XIX аср охири ва XX аср бошларидаги рақс санъатининг ҳолати ҳақида қисқача маълумот берилган. Ўзбек халқ саҳна рақсининг пайдо бўлиши ва ривожланиши профессионал санъатга асос солган идғор ижодкорлар туфайли мумкин бўлди. Замонавий ўзбек халқ саҳна рақси шаклланишида Европа классик хореографияси элементларидан фойдаланишининг қисқача таҳлили унинг яратилишидан то ҳозирги кунгача бўлган тараққиёт йўлини кузатиш имконини беради. XX асрнинг иккинчи ярмидаги санъат усталари ижоди ўзбек рақсини сезиларли даражада бойитди. Мақолада мустақиллик йилларида ўзбек ўзбек халқ саҳна рақс санъати ривожининг долзарб масалалари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: тарих, классик хореография, халқ саҳна рақси, асл холига ўхшашлиги, маҳоратни ошириш, профессионаллик, ривожланиш, маҳорат дарси, замонавийлик, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш.

THE INFLUENCE OF CLASSICAL CHOREOGRAPHY ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF UZBEK STAGE DANCE

ANNOTATION

This article provides a brief overview of the situation of dance art in the period of the late XIX-early XX century. The emergence and development of Uzbek folk stage dance became possible thanks to progressive creative personalities who laid the foundations of professional art. A brief analysis of the application of elements of European classical choreography in the formation of modern Uzbek folk stage dance allows us to trace the path of development from its creation to the present. The creativity of art masters of the second half of the twentieth century significantly enriched Uzbek dance. The article deals with topical issues of the development of Uzbek folk-stage dance during the period of independence.

Keywords: history, classical choreography, folk stage dance, authenticity, mastery improvement, professionalism, development, master class, modernity, state support.

Современный узбекский сценический танец, каким мы его знаем сегодня, зародился в первой четверти XX столетия. Его путь развития, связанный с политической, религиозной, культурной историей Центральной Азии, претерпевал различные изменения и к концу XIX - началу XX века представлял собой разделение на танцы «больших» и «малых» форм. К танцам больших форм - «Катта уйин», относились танцы, исполнявшиеся на площадях при большом скоплении народа по праздникам и базарным дням, а танцы малых форм под общим названием «Хона базм» исполнялись на женской половине дома, отсюда и название – «комнатное развлечение».

Дворцовые танцы относились к особой категории – при дворцах были представлены исполнители самого высокого уровня, проходившие обучение с раннего детства, после тщательного отбора, с учётом внешних данных и способностей к профессии. Об искусстве танцовщиков, певцов и музыкантов писали дипломаты и путешественники, их ценность согласно сведениям «Китайских хроник» была невероятно высока. В своей книге «Узбекский театр с древнейших времен до 1917 года» М. Р. Рахманов приводит выдержки из «Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, ч. 3, с. 195. 196.» Бичурина Н. Я.: «В эпоху династии Тан (618—907) продолжали приглашать представителей театрального искусства из различных стран в свои столицы. В книге «Древняя история Тан» упоминается о том, что в 718 и 727 годах тюркские правители отправляли из Самарканда отдельных исполнителей, а иногда и полностью труппы. Так, среди подарков и даров, посланных из Средней Азии в Китай в 727 году, находилась одна прекрасная танцовщица. А в 729 году из городов Маймур и Самарканд был отряжен ансамбль» [1, С.100].

В книге Л. А. Авдеевой «Танцевальное искусство Узбекистана» также есть упоминания о мастерстве узбекских танцовщиц: «Интересные свидетельства об уровне танцевального искусства местных народов дают китайские хроники VIII века. В них говорится о местных танцовщицах, которые, очевидно, очень ценились за их мастерство и поэтому часто посылались в дар китайским владыкам» [2, С.12].

Все эти виды танца так или иначе, несмотря на классовое и религиозное разделение и характер исполнения, имели общие этнографические корни. Юноши–бачча, исполнявшие женские роли и танцы на площадях, иногда брали уроки у профессиональных танцовщиц, а молодым женщинам иногда удавалось посмотреть сквозь сетку чачвана танцы, исполняемые на площади.

К началу XX века строительство железной дороги открывает новые возможности, становясь связующим звеном между Центральной Азией и близлежащими государствами. По железнодорожному пути в Туркестан активно устремляются гастролёры, театральные и цирковые труппы. Знакомство с культурой других стран оказывает влияние на зрителей и молодёжь, прогрессивно настроенную на применение нового опыта, создание и развитие своих национальных видов искусства.

Стремительное развитие узбекского сценического танца стало возможным благодаря незаурядным сильным личностям, бесконечно влюблённым в искусство своего народа, верящим в его прекрасное предназначение – приносить людям радость, красоту и гармонию.

У истоков создания и развития узбекского сценического танца стояли такие мастера как Юсуп Кызык Шакарджанов, Уста Алим Камиллов Тамара Ханум, Мукаррам Тургунбаева, Исахар Акилов, Гавхар Рахимова, Лиза Ханум Петросова. Опираясь на этнографический материал, сохраняя аутентичность народного танца, они сделали первые шаги, заложив основы развития национального сценического искусства.

Одной из задач исследования является рассмотрение процесса формирования узбекского сценического танца, который необходимо рассматривать через призму соединения традиционных танцев, бытовавших на территории Узбекистана до начала XX века с достижениями мировой хореографии, сложившейся за достаточно длительный период, путём трансформации из европейского народного танца в придворный, а затем в искусство классического балета.

Сравнительный анализ образования народных сценических танцев разных стран показывает, что формирование организованного танца происходило эволюционным путём - от стихийных импровизационных плясок народа до классического – образцового. Расслоение общества на классы укрепляла разницу в развитии танцевальной культуры.

Зародившись в Италии в XIV - XV вв., балет (само слово балет имеет итальянский корень – «ballo» танцюю) получил своё развитие во Франции, которая внесла прогрессивные нововведения и диктовала моду на этот вид искусства, чему способствовала 1 Академия танца, основанная в 1661 году королём Людовиком XIV. Два столь различных, на первый взгляд вида хореографии имеют один корень – классический танец, обобщая рождённые в народном фольклорном танце движения обобщает и нивелирует их до уровня элитарного искусства, насыщая сложными каноническими движениями, народный танец перенимает технику исполнения, адаптирует её, сохраняя импровизационность и самобытность. Введённые в балетные спектакли народно-сценические и характерные танцы подчёркивали национальный характер героя, отображали место действия.

В начале XX века обретает более определённый вид и самостоятельность. Михаил Фокин, К. Голейзовский, И. Моисеев Н. Надеждина, П. Вирский – новаторы, сформировавшие народно-сценический танец, путём обработки фольклора, давшие новому направлению долгую творческую жизнь.

Формирование узбекского народно-сценического танца можно назвать революционным, так как многие процессы были ускорены и опережали своё время.

При «Узбекском Государственном музыкальном театре» под руководством Мухитдина Кари-Якубова в 1929 году открылась музыкально-танцевальная студия - её главной целью было наладить обучение одарённой молодёжи, принятой в театр. Таким образом, перед признанными мастерами искусств, Уста Алимом Камилловым и Тамарой Ханум встал вопрос, как лучше построить обучение студийцев. В работе над системой обучения соединились богатый опыт Уста Алима Камилова – знание многочисленных ритмических структур, усулей со знаниями Тамары Ханум, полученными во время обучения в студии Русской оперы и учёбы в московском ГИТИСе.

Создавая пошаговый урок, Уста Алим и Тамара Ханум отбирали самые красивые движения ферганского танцевального цикла «Катта уйин», выстраивая композицию от простых движений к сложным, делая процесс изучения танца доступным и развивающим.

Придавая каждому движению законченную форму, Тамара Ханум использовала подмеченное сходство между национальной формой рук с закруглёнными локтями и позициями рук классического танца. Соединение строгой формы классического танца с кистью, направленной от себя с немного закруглёнными пальцами на уровне плеча, придавало положению рук широту, сохраняя естественность узбекского стиля. Корпус, немного распрямился, и, сохраняя лёгкий наклон и скромный характер, обрёл сценический апломб.

Влияние классического танца сказалось и на вращении - «чархи» и «айланиш» стали исполняться на небольших полупальцах, во время вращения применялся принцип «оставления головы» и взгляда в одну точку, во вращении с продвижением - по направлению заданного рисунка. Это придало вращению на месте устойчивость и ускоренное стремление в продвижении. *Port de bras* классического танца – перегибы корпуса с комбинациями перевода рук из одного положения в другое, давали возможность развитию гибкости корпуса и пластики рук.

Использование принципов классической хореографии, выработанных многовековым опытом развития, придало узбекскому танцу широту движений, присущих танцам больших форм, но сохранило аутентичность душевного, почти интимного характера выражения чувств через пластику танцев малых форм. Привнесённые из классического танца разнообразные перестроения танцующих на сцене (рисунки танца) обогатили узбекский танец, давая возможность продемонстрировать в движении грацию и красоту девушек, стремительность и силу юношей.

Продолжая направление, заданное своими учителями, Мукаррам Тургунбаева внесла неоценимый вклад в развитие школы ферганского танца - её сольное исполнение навсегда покорило сердца зрителей, а созданный ею в 1957 году ансамбль народного танца «Бахор», стал легендой. Постановки Мукаррам Тургунбаевой – «Катта уйин», «Баёт», «Андижанская полька», «Фергана рубай», «Рохат», «Кунгиль таронаси», «Тановар» и многие другие - являются классическими наследием, золотым фондом узбекского искусства. Используя в своих композициях геометрические рисунки танца, сочетая простые движения со сложным передвижением по сцене, и, наоборот, сложную лексику танца с простым рисунком, Мукаррам Тургунбаева добилась классического уровня, где органично слились традиционные узбекские движения с элементами классического танца, невидимые в грамотном слиянии, они обогатили у узбекскую хореографию и стали неотъемлемой её частью.

Исахар Акилов - главный балетмейстер «Большого ансамбля песни и танца» (с 1937 года), яркий представитель бухарской школы танца, которую активно развивал, в своих постановках передал эстафету своим многочисленным ученикам. «Большой бухарский танец Тантана» в который входит «Мавриги» и «Ларзон», «Давра» - образцы бухарской школы танца. Его масштабные композиции стали основой крупных форм, которые востребованы сегодня в постановках массовых танцев на больших площадях.

Гавхар Рахимова в 1968 году привезла в Ташкент группу артистов из Хорезма и организовала ансамбль «Лязги», который под её руководством на протяжении долгих лет радовал зрителей своим искусством, способствовала развитию школы хорезмского танца. Стихийный, построенный на импровизационной основе, темпераментный хорезмский танец требовал особого подхода – создавая рисунки танца необходимо было сохранить его самобытность и вариативность.

Елизавета Петросова формировала и развивала каракалпакский народный сценический танец, который был не просто принят народом, а прочно вошёл в его жизнь.

Используя особенности жестикуляции и выразительной мимики, Елизавета Петросова, следуя примеру Тамары Ханум, добавила вращения по принципам классического танца, при этом создавая национальный графический рисунок положения рук каракалпаков. Организованный Елизаветой Петросовой в 1956 году ансамбль песни и танца «Айкулаш» и сегодня продолжает свою деятельность.

Балетмейстеры - основоположники, создавая узбекский сценический танец, опирались на опыт своих учителей, разрабатывая формирование лексики и рисунков танца, обязательно сохраняя характерные стилистические особенности каждого региона, гармонично сочетая построенное аутентичной культуры узбекского народного танца с элементами мировой классической хореографии.

Следующее поколение артистов и балетмейстеров, имея высокий уровень профессионального образования, сумели перенять у своих наставников национальный стиль и отношение к любимой профессии – работу над образом, поиск своей индивидуальной манеры исполнения. Галия Измайлова, Кундуз Миркаримова Гульнара Маваева, Клара Юсупова, Акбар Муминов, Мамура Эргашева, Малика Ахмедова, Диляфруз Джаббарова, Кизлархон Дусмухамедова, Кадыр Муминов, Вилюят Акилова, Нарзитдин Шерматов – поистине народные артисты, способствовавшие расцвету профессионального сценического искусства второй половины XX века. Это поколение отличительно тем, что у каждого исполнителя этого периода есть свой неповторимый почерк, который зрители узнавали по первому движению, по первому аккорду, стилю костюма.

Каждое последующее поколение артистов работая над собой, совершенствовало свою технику, используя навыки классического танца, который сегодня является обязательным в программе обучения в профессиональных учебных заведениях. Феруза Салихова, Рушана Султанова, Эркин Кахаров и другие артисты поколения конца XX века отражали в своём творчестве новые зарождающиеся тенденции периода Независимости.

Перенимая опыт предшественников, искусство периода Независимости обрело более массовый характер, возвращение национальных традиций и праздников, проходящих на больших площадях, способствовало созданию масштабных хореографических композиций. Передвижение артистов на больших площадях, построение концертных программ требовало переосмысления хореографических форм.

Актуальность данного исследования заключается в необходимом анализе состояния и развития узбекского народно-сценического танца в современном пространстве в эпоху глобализации, решении вопросов сохранения национального достояния – золотого фонда культуры Узбекистана.

Надо отметить, что сегодня, в мире современных технологий, способствующих повышению уровня теоретического образования, по-прежнему важным фактором практического обучения артистов балета и ансамбля является эмпирический способ передачи знаний и мастерства, то есть непосредственно от учителя – ученику. Современное поколение артистов уже в процессе обучения развивает технику исполнения - вращения стали стремительней, движения более техничными, а вот индивидуальный стиль исполнения просматривается реже. Актуальной проблемой сегодняшнего дня можно назвать то, что в ускоренном темпо-ритме современной жизни, всё реже находится место для вдумчивого анализа образа, который необходимо воплотить на сцене, унификация костюмов и музыкального материала также требуют переосмысления. Зрелищность и фееричность отодвинули на второй план искренность и душевность, присущую менталитету узбекского танцевального искусства.

Вывод данного исследования: танцевальное искусство Узбекистана является неотъемлемой частью достояния культуры народа, формирующим мировоззрение общества в целом и особенно молодого поколения, в чьих руках дальнейшее развитие науки, культуры, искусства.

Большую помощь в решении вопроса о сохранении образцов узбекского народно-сценического танца могут оказать мастер-классы от ветеранов искусства, своим признанным талантом, завоевавшим любовь и уважение народа. Передавая свои знания, опыт, согласно принципу «устоз-шогирд», мы сохраним то ценное, что передавали из поколения в поколение мастера искусств во все времена. Будущее за молодым поколением, от уровня их развития, овладения своей профессией, отношением к своей культуре и искусству зависит будущее нашей страны.

Масштабность и развитие танцевального искусства в настоящее время были бы невозможны без широкой поддержки Государства. «В последние годы в стране проводится системная работа по поддержке и развитию нашего древнего и богатого культурного наследия, национального самосознания, неповторимых ценностей и обычаев, культуры и искусства.

Само время требует всестороннего развития танцевального искусства, имеющего важное значение в повышении уровня духовности и эстетического воспитания нашего народа, широкого приобщения молодого поколения к образцам национального и мирового танцевального искусства» [3, С.1].

IQTIBOSLAR. CHOСКИ. REFERENCES.

1. М. Р. Рахманов Узбекский театр с древнейших времён до 1917 года. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент. ул. Навои, 30 с 312, стр. 100.
2. Л. А. Авдеева Танцевальное искусство Узбекистана Государственное издательство художественной литературы Узбекской ССР Ташкент 1967 стр. 12.
3. Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев г. Ташкент, 4 февраля 2020 г., № ПП-4584 Постановление Президента Республики Узбекистан о мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров и дальнейшему развитию научного потенциала в сфере танцевального искусства.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz